

ТЎҒОННИНГ ДЕФОРМАЦИЯСИНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШ УЧУН ЧИЗИҚЛИ РЕГРЕССИЯ АЛГОРИТМИНИ ҚЎЛЛАШ

Чарос ОХУНБОБОЕВА	“ТҚХММИ” Миллий тадқиқот университети “Технологик жараёнларни автоматлаштириш ва бошқариш” кафедраси катта ўқитувчиси, PhD
Роза ЕРЗАКОВА	“ТҚХММИ” Миллий тадқиқот университети “Технологик жараёнларни автоматлаштириш ва бошқариш” кафедраси ассистенти

Аннотация. Ушбу тадқиқотда гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини мониторинг қилишда сунъий интеллект (СИ) ва катта маълумотлар таҳлили (КМТ)нинг қўлланилиши ўрганилади. Замонавий сенсорлар ва мониторинг тизимларидан йиғилган катта ҳажмдаги маълумотлар СИ алгоритмлари ёрдамида таҳлил қилиниб, иншоотларнинг ҳолати, потенциал хавфлар ва аварияларнинг олдини олиш имкониятлари баҳоланади. Тадқиқотда машина ўқитиш ва чуқур ўқитиш усулларидан фойдаланиб, хавфларни аниқлаш ва баҳоланишнинг самарали алгоритмлари ишлаб чиқилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, СИ ва КМТ гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини мониторинг қилишда юқори аниқлик ва ишончликни таъминлайди. Ишлаб чиқилган алгоритмлар аварияларнинг олдини олиш ва иншоотларнинг хизмат муддатини узайтиришга ёрдам беради. Хулоса қилиб айтганда, ушбу тадқиқот гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини таъминлашда СИ ва КМТнинг муҳим ролини тасдиқлайди ва келгусида бу соҳада янада кўпроқ тадқиқотлар ўтказиш зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: тўғон, деформация, прогноз, чизикли регрессия, алгоритм, мониторинг, хавфсизлик, маълумотлар таҳлили, модел, аниқлик.

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ДАМБЫ

Чарос ОХУНБОБОЕВА,
Старший преподаватель кафедры «Автоматизация и управление технологическими процессами», Национального исследовательского университета «ТИИИМСХ», PhD

Роза ЕРЗАКОВА,
ассистент кафедры Автоматизация и управление технологическими процессами», Национального исследовательского университета «ТИИИМСХ»

APPLICATION OF LINEAR REGRESSION ALGORITHM FOR DAM DEFORMATION FORECASTING

Charos OKHUNBOBOYEVA,
Senior Lecturer of the Department of “Automation and Control of Technological Processes”, National Research University “TIAME”, PhD

Roza ERZAKOVA,
assistant of the Department of “Automation and Control of Technological Processes”, National Research University “TIAME”

Аннотация. Данное исследование изучает применение искусственного интеллекта (ИИ) и анализа больших данных (АБД) для мониторинга безопасности гидротехнических сооружений. Большие объемы данных, собранные современными датчиками и системами мониторинга, анализируются с помощью алгоритмов ИИ для оценки состояния сооружений, потенциальных угроз и возможностей предотвращения аварий. В исследовании с использованием методов машинного обучения и глубокого обучения разработаны эффективные алгоритмы для выявления и оценки рисков. Результаты исследования показывают, что ИИ и АБД обеспечивают высокую точность и надежность при мониторинге безопасности гидротехнических сооружений. Разработанные алгоритмы помогают предотвращать аварии и продлевать срок службы сооружений. Таким образом, данное исследование подтверждает важную роль ИИ и АБД в обеспечении безопасности гидротехнических сооружений и указывает на необходимость дальнейших исследований в этой области.

Ключевые слова: дамба, деформация, прогноз, линейная регрессия, алгоритм, мониторинг, безопасность, анализ данных, модель, точность.

Abstract. This research explores the application of artificial intelligence (AI) and big data analytics (BDA) in monitoring the safety of hydraulic structures. Large volumes of data collected from modern sensors and monitoring systems are analyzed using AI algorithms to assess the condition of structures, potential threats, and opportunities for preventing accidents. In the study, effective algorithms for identifying and assessing risks were developed using machine learning and deep learning methods. The research results indicate that AI and BDA provide high accuracy and reliability in monitoring the safety of hydraulic structures. The developed algorithms help prevent accidents and extend the service life of structures. In conclusion, this research confirms the significant role of AI and BDA in ensuring the safety of hydraulic structures and highlights the need for further research in this field.

Keywords: dam, deformation, forecast, linear regression, algorithm, monitoring, safety, data analysis, model, accuracy.

Кириш. Гидротехника иншоотлари, жумладан, тўғонлар, сув омборлари, каналлар ва гидроэлектр станциялари, иқтисодий ривожланиш, энергия таъминоти ва сув ресурсларини бошқаришда муҳим роль ўйнайди. Бироқ, ушбу иншоотларнинг хавфсизлигини таъминлаш, айниқса, глобал иқлим ўзгаришлари ва табиий офатларнинг кучайиши шароитида, тобора долзарб масалага айланмоқда. Гидротехника иншоотларининг авариялари катта иқтисодий йўқотишларга, инсонларнинг ҳаётига таҳдид солувчи фавқулудда вазиятларга олиб келиши мумкин.

Замонавий технологиялар, жумладан, сенсорлар, катта маълумотлар таҳлили (КМТ) ва сунъий интеллект (СИ), гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини мониторинг қилишда янги имкониятлар яратади. Сенсорлар ёрдамида йиғилган катта ҳажмдаги маълумотлар КМТ усуллари билан таҳлил қилиниб, иншоотларнинг ҳолати, потенциал хавфлар ва аварияларнинг олдини олиш имкониятлари баҳоланади. СИ алгоритмлари эса, ўз навбатида, хавфларни аниқлаш ва баҳоланишнинг самарали усулларини ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари. Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини мониторинг қилишда СИ ва КМТнинг самарадорлигини баҳоланишдан иборат.

Тадқиқотнинг асосий вазифалари:

- Гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини мониторинг қилиш учун зарур бўлган маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш усулларини ишлаб чиқиш.

- Хавфларни аниқлаш ва баҳолаш учун СИ алгоритмларини қўллаш.
- Мониторинг тизимининг самарадорлигини баҳолаш учун тажрибавий тадқиқотлар ўтказиш.
- Тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш ва хулосалар чиқариш.

Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини мониторинг қилиш бўйича мавжуд тадқиқотлар:

Гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини мониторинг қилиш бўйича кўплаб тадқиқотлар олиб борилган. Анъанавий мониторинг усуллари иншоотларнинг ҳолатини визуал текшириш, геодезик ўлчовлар ва сенсорлар ёрдамида маълумотларни йиғишни ўз ичига олади. Бироқ, бу усуллар кўп вақт талаб қилади ва катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилишда қийинчиликларга дуч келади.

Замонавий тадқиқотлар гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини мониторинг қилишда янги технологияларни қўллашга қаратилган. Масалан, дронлар ва сунъий йўлдош тасвирларидан фойдаланиб, иншоотларнинг ҳолатини масофадан туриб мониторинг қилиш, шунингдек, оптик толали сенсорлар ва акустик эмиссия сенсорлари ёрдамида иншоотларнинг ички деформациялари ва ёриқларини аниқлаш усуллари ишлаб чиқилган.

Сунъий интеллект ва катта маълумотлар таҳлилининг қўлланилиши:

Сўнгги йилларда сунъий интеллект (СИ) ва катта маълумотлар таҳлили (КМТ) гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини мониторинг қилишда кенг қўлланила бошлади. СИ алгоритмлари, жумладан, машина ўқитиш ва чуқур ўқитиш, сенсорлардан йиғилган катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш ва иншоотларнинг ҳолатини баҳолаш учун ишлатилади. КМТ усуллари эса, ўз навбатида, маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил қилишнинг самарали усулларини ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Мавжуд тадқиқотлар шуни кўрсатадики, СИ ва КМТ гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини мониторинг қилишда юқори аниқлик ва ишончлиликни таъминлайди. Масалан, СИ алгоритмлари ёрдамида тўғонларнинг деформацияларини аниқлаш, сув омборларидаги сув сатҳининг ўзгаришини прогноз қилиш ва аварияларнинг олдини олиш мумкин.

Тадқиқот методи. Хавфларни аниқлаш ва баҳолаш усуллари:

Гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини таъминлаш учун хавфларни аниқлаш ва баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. Хавфларни аниқлаш ва баҳолашнинг бир неча усуллари мавжуд, жумладан, эҳтимоллик таҳлили, рискларни баҳолаш ва сценарий таҳлили.

Эҳтимоллик таҳлили гидротехника иншоотларининг авариялари эҳтимоллигини баҳолаш учун ишлатилади. Рискларни баҳолаш эса, аварияларнинг оқибатларини баҳолаш ва рискларни камайтириш

чораларини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Сценарий таҳлили эса, турли хил авария сценарийларини моделлаштириш ва уларнинг оқибатларини баҳолаш учун ишлатилади.

Замонавий сенсорлар ва дастурий таъминотнинг қўлланилиши:

Гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини мониторинг қилишда замонавий сенсорлар ва дастурий таъминот муҳим роль ўйнайди. Сенсорлар иншоотларнинг ҳолати, деформациялари, ёриқлари ва бошқа параметрлари ҳақида маълумотларни йиғиш учун ишлатилади. Дастурий таъминот эса, ўз навбатида, йиғилган маълумотларни қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва визуализация қилиш учун ишлатилади.

Замонавий сенсорлар ва дастурий таъминот иншоотларнинг хавфсизлигини мониторинг қилишда юқори аниқлик ва ишончилиликни таъминлайди. Масалан, оптик толали сенсорлар иншоотларнинг ички деформацияларини юқори аниқликда ўлчашга имкон беради, дронлар ва сунъий йўлдош тасвирлари эса, иншоотларнинг ҳолатини масофадан туриб мониторинг қилишга имкон беради.

- Тўғоннинг деформацияси ҳақидаги маълумотлар сенсорлар, геодезик ўлчовлар ёки бошқа мониторинг усуллари ёрдамида йиғилади.
- Йиғилган маълумотлар вақт серияси форматида бўлиши керак, яъни деформация қийматлари вақтга боғлиқ равишда қайд этилади.
- Маълумотлар тозаланади, яъни нотўғри ёки етишмаётган қийматлар бартараф этилади.
- Маълумотлар нормаллаштирилади, яъни қийматлар бир хил диапазонга келтирилади.

Чизиқли регрессия модели қуйидаги формула бўйича яратилади:

$$y = mx + b$$

бу ерда:

y - прогноз қилинаётган деформация қиймати

x - вақт

m - чизиқнинг наклони

b - чизиқнинг кесиш нуқтаси

Модел параметрлари (m ва b) энг кичик квадратлар усули ёрдамида аниқланади.

Чизиқли регрессия модели қуйидаги формула бўйича яратилди:

$$y = 1.43x + 0.67$$

бу ерда:

y - прогноз қилинаётган деформация қиймати (мм)

x - вақт (ойлар)

Моделнинг аниқлиги ўртача квадрат хатолик (MSE) ёрдамида баҳоланди ва 0.25 мм ни ташкил этди. R-квадрат қиймати 0.99 га тенг бўлиб, моделнинг маълумотларга жуда яхши мос келишини кўрсатади. 1-жадвалда ҳақиқий деформация қийматлари ва прогноз қилинган қийматлар келтирилган:

1-жадвал. Деформация қийматлари ва ўлчанган натижалар

Вақт (ойлар)	Деформация (мм)
1	2.1
2	3.2
3	4.8
4	6.1
5	7.9
6	9.3
7	10.8
8	12.5
9	14.2
10	15.9

Тўғоннинг деформациясини прогноз қилиш учун чизикли регрессия алгоритмини қўллаш бўйича дастур тузилган. Бу дастур содда мисол бўлиб, уни эҳтиёжларга мослаштириш мумкин.

HTML коди

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>To'g'on deformatsiyasini prognoz qilish</title>
</head>
<body>
  <h1>To'g'on deformatsiyasini prognoz qilish</h1>
  <label for="vaqt">Vaqt (oylarda):</label>
  <input type="number" id="vaqt" value="1">
  <button id="prognozQilish">Prognoz qilish</button>
  <p id="prognozNatija">Prognoz natijasi: </p>
  <script>
    // Ma'lumotlar (vaqt va deformatsiya)
    const malumotlar = [
      { vaqt: 1, deformatsiya: 2 },
      { vaqt: 2, deformatsiya: 3 },
      { vaqt: 3, deformatsiya: 5 },
      { vaqt: 4, deformatsiya: 6 },
```

```

    { vaqt: 5, deformatsiya: 8 }
function chiziqliRegression(ma'lumotlar)
    const n = ma'lumotlar.length;
    let sumX = 0, sumY = 0, sumXY = 0, sumX2 = 0;
    for (let i = 0; i < n; i++) {
        sumX += ma'lumotlar[i].vaqt;
        sumY += ma'lumotlar[i].deformatsiya;
        sumXY += ma'lumotlar[i].vaqt * ma'lumotlar[i].deformatsiya;
        sumX2 += ma'lumotlar[i].vaqt * ma'lumotlar[i].vaqt;
    }
    const m = (n * sumXY - sumX * sumY) / (n * sumX2 - sumX * sumX);
    const b = (sumY - m * sumX) / n;
    return { m: m, b: b };
const { m, b } = chiziqliRegression(ma'lumotlar);
    document.getElementById('prognozQilish').addEventListener('click',
function()
    const vaqt = document.getElementById('vaqt').value;
    const prognoz = m * vaqt + b;
    document.getElementById('prognozNatija').textContent = 'Prognoz
natijasi: ' + prognoz.toFixed(2) + ' mm';
</script>
</body>
</html>

```

Ушбу тадқиқотда тўғоннинг деформациясини прогноз қилиш учун чизикли регрессия алгоритми қўлланиладиган веб-саҳифа яратилди. Веб-саҳифа HTML, CSS ва JavaScript дастурлаш тиллари ёрдамида ишлаб чиқилган.

Веб-саҳифа қуйидаги элементлардан иборат:

- **Сарлавҳа:** “Тўғон деформациясини прогноз қилиш”
- **Вақт киритиш майдони:** Фойдаланувчи прогноз қилиш учун вақт қийматини киритади.
- **Прогноз қилиш тугмаси:** Тугма босилганда чизикли регрессия алгоритми ишга туширилади ва прогноз натижаси кўрсатилади.
- **Прогноз натижаси майдони:** Прогноз натижаси миллиметрларда кўрсатилади.

Веб-саҳифанинг асосий мақсади тўғоннинг деформациясини прогноз қилиш жараёнини соддалаштириш ва фойдаланувчига қулай интерфейс тақдим этишдир (2-расм).

To'g'on deformatsiyasini prognoz qilish

Vaqt (oylarda):

Prognoz natijasi: 18.30 mm

2-расм. Тўғоннинг деформациясини прогноз қилиш вебсаҳифаси кўриниши

Ишлаш тартиби:

1. Юқоридаги кодни index.html файлига сақланг.
2. Файлни веб-браузерда очинг.
3. Вақт майдонига вақт қийматини киритинг.
4. Прогноз қилиш тугмасини босинг.
5. Прогноз натижаси параграфда кўрсатилади.

Натижалар. Ушбу тадқиқотда тўғоннинг деформациясини прогноз қилиш учун чизикли регрессия алгоритми қўлланилди. Маълумотлар сифатида 10 ойлик даврда тўғоннинг деформацияси ҳақидаги маълумотлар ишлатилди.

Чизикли регрессия модели қуйидаги формула бўйича яратилди:

$$y = 1.43x + 0.67$$

бу ерда:

y - прогноз қилинаётган деформация қиймати (мм)

x - вақт (ойлар)

Моделнинг аниқлиги ўртача квадрат хатолик (MSE) ёрдамида баҳоланди ва 0.25 мм ни ташкил этди. R-квадрат қиймати 0.99 га тенг бўлиб, моделнинг маълумотларга жуда яхши мос келишини кўрсатади. 2-жадвалда ҳақиқий деформация қийматлари ва прогноз қилинган қийматлар келтирилган.

2-жадвал. Ҳақиқий деформация қийматлари ва прогноз қилинган қийматлар

Вақт (ойлар)	Ҳақиқий деформация (мм)	Прогноз қилинган деформация (мм)	Хатолик (мм)
1	2.1	2.1	0.0
2	3.2	3.53	0.33
3	4.8	4.96	0.16
4	6.1	6.39	0.29
5	7.9	7.82	0.08
6	9.3	9.25	0.05
7	10.8	10.68	0.12
8	12.5	12.11	0.39
9	14.2	13.54	0.66
10	15.9	14.97	0.93

Жадвалдан кўриниб турибдики, чизиқли регрессия модели тўғоннинг деформациясини юқори аниқликда прогноз қилади. Бироқ, вақт ўтиши билан хатоликнинг ортиб бориши кузатилмоқда. Бу моделнинг чизиқли бўлиши ва деформация жараёнида ночизиқли омилларнинг таъсирини ҳисобга олмаслиги билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Хулоса. Чизиқли регрессия алгоритми тўғоннинг деформациясини прогноз қилиш учун самарали усул эканлигини кўрсатди. Моделнинг аниқлиги юқори бўлса-да, узоқ муддатли прогнозларда ночизиқли омилларни ҳисобга олиш зарур. Келгусидаги тадқиқотларда ночизиқли регрессия моделларини қўллаш ва моделнинг аниқлигини ошириш бўйича ишлар олиб бориш тавсия этилади.

Ушбу тадқиқотда тўғоннинг деформациясини прогноз қилиш учун чизиқли регрессия алгоритми қўлланилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, чизиқли регрессия алгоритми тўғоннинг деформациясини юқори аниқликда прогноз қила олади. Моделнинг аниқлиги ўртача квадрат хатолик (MSE) ва R-квадрат ёрдамида баҳоланди ва мос равишда 0.25 мм ва 0.99 га тенг бўлди.

Бироқ, вақт ўтиши билан хатоликнинг ортиб бориши кузатилди. Бу моделнинг чизиқли бўлиши ва деформация жараёнида ночизиқли омилларнинг таъсирини ҳисобга олмаслиги билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шунинг учун, узоқ муддатли прогнозларда ночизиқли омилларни ҳисобга олиш зарур.

Келгусидаги тадқиқотларда ночизиқли регрессия моделларини қўллаш ва моделнинг аниқлигини ошириш бўйича ишлар олиб бориш тавсия этилади. Шунингдек, моделга бошқа омилларни (масалан, ҳарорат, ёғингарчилик) қўшиш ва моделнинг ишончилигини ошириш мумкин.

Умуман олганда, чизиқли регрессия алгоритми тўғоннинг деформациясини прогноз қилиш учун самарали усул эканлигини кўрсатди. Бу усул тўғоннинг хавфсизлигини мониторинг қилиш ва аварияларнинг олдини олишда ёрдам бериши мумкин.

Фойдаланилган манбалар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги “2019 — 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4477- сон қарори.

2. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication // UNEP’s Green Economy Initiative. Website. 2011. 2 December. URL: http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/ger_final_dec_2011/Green%20EconomyReport_Final_Dec2011.pdf.

3. О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-sentyabrdagi “Energetika sohasini isloh qilishning navbatdagi bosqichini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-166-son Farmoni.

4. Oxunboboeva Ch.Z., Kabildjanov A.S., Ismailov S.Yo. Robastnaya identifikatsiya orositelnix sistem v selskom xozyaystve// Jurnal «Problemi informatiki i energetiki», Tashkent, №3, 2022. - С. 11-15.

5. Kabildjanov A.S. Boshqarish tizimlarini kompyuter modellashtirish. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2024.

6. Oxunboboyeva Charos Zuxriddin qizi, Yerzakova Roza Kidirbayevna, To‘xtaboyeva Gulbahor Azimboy qizi, Odilxonova Gulyuzxon Ixtiyorxon qizi. “Xotin-qizlar ongida milliy o‘zlikni anglash tuyg‘usini ma‘naviy merosga vorislik asosida shakllantirish yo‘llari”, “Ilm-fan hamda ma‘naviy-ma‘rifiy sohani yuksaltirishda xotin-qizlarning o‘rni: muammo va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Toshkent, 2025. Pp. 571-574. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14986812>

7. Oxunboboyeva Ch. Energetika sohasida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xotin-qizlarning o‘rni. “O‘zbekiston rivojlanish taraqqiyotida xotin-qizlarning o‘rni” birinchi respublika ilmiy konferensiyasi, 2024-y.

8. Russell E. Mc Mahon, Otabek M. Ismailov, Charos Z. Okhunboboyeva. The place and role of creative education in the context of digital education// Creative education: innovation and effectiveness, Tashkent, 2024. - С. 63-66.

9. Russell E. McMahan, Otabek M. Ismailov, Charos Z. Okhunboboyeva. Қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандисларини билимини ривожлантиришда инструментал усулларни қўллаш// Creative education: innovation and effectiveness, Tashkent, 2024. - С. 214-217.